

MAVZU: MURAKKAB MODUL BO'YICHA YUQORI DARAJALI TAQQOSLAMALAR VA ULARNI YECHISH

Xushboqov Azimbek, Qurbonmurodov Og'abek, Xayitaliyev Hasan, Xolto'rayeva
Marjona

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645597>

Abstract. Ushbu maqolada murakkab modul bo'yicha yuqori darajali taqqoslamalar tushunchasi, ularning nazariy asoslari hamda yechish usullari tahlil qilinadi. Taqqoslamalarni yechishda Xitoy qoldiqlar teoremasi, Eylar va Ferma teoremalari kabi asosiy natijalardan foydalanish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Murakkab modul, yuqori darajali taqqoslama, qoldiq sinflari, Xitoy qoldiqlar teoremasi, Eylar funksiyasi, Ferma kichik teoremasi, sonlar nazariyasi.

Keywords: Complex module, higher-order comparison, residue classes, Chinese residue theorem, Euler function, Fermat's little theorem, number theory.

Ключевые слова: комплексный модуль, сравнение высшего порядка, классы вычетов, китайская теорема о вычетах, функция Эйлера, малая теорема Ферма, теория чисел.

Kirish:

Murakkab modulli taqqoslamani yechishni tub modul bo'yicha taqqoslamani yechishga keltirish mumkin.

Agar $f(x) \equiv 0 \pmod{M}$ (1) taqqoslamani moduli M juft-jufti bilan o'zaro tub bo'lgan ko'paytuvchilarga ajratilgan $M = m_1 m_2 \dots m_k$, $(m_i, m_j) = 1$ bo'lsa, u holda:

1. $f(x) \equiv 0 \pmod{M}$ taqqoslama ushbu taqqoslamalar sistemasi $f(x) \equiv 0 \pmod{m_1}, f(x) \equiv 0 \pmod{m_2}, \dots, f(x) \equiv 0 \pmod{m_k}$ (2) ga teng kuchlidir.
2. Agarda (1) taqqoslamani N ta yechimga ega bo'lib, (2)ning birinchisi n_1 , ikkinchisi n_2 va h.k. Oxirgisi n_k ta yechimga ega bo'lsa, u holda $N = n_1 * n_2 * \dots * n_k$ bo'ladi.

Taqqoslamalar nazariyasi sonlar nazariyasining muhim bo'limlaridan biri bo'lib, u butun sonlar ustida amallarni modul bo'yicha o'rganadi. Agar $a \equiv b \pmod{m}$ soni m ga bo'linsa, u holda

$$a \equiv b \pmod{m}$$

Darajasi 2 va undan katta bo'lgan taqqoslamalar yuqori darajali taqqoslamalar deyiladi:

$$x^n \equiv a \pmod{m}, \quad n \geq 2$$

Agar a va m sonlari o'zaro tub bo'lsa $(a, m) = 1$, u holda:

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

Ferma kichik teoremasi shunday deydi:

Agar p - tub son va a - p bilan o'zaro tub bo'lgan butun son bo'lsa $(a, p) = 1$, u holda:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Bu yerda:

a - butun son

p - tub son

Xitoy qoldiqlar teoremasi

Agar modullar o'zaro tub bo'lsa, bir nechta taqqoslamalardan iborat sistema yagona yechimga ega bo'ladi.

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

Misol: $3x^3 + 4x^2 - 7x - 6 \equiv 0 \pmod{15}$

Berilgan taqqoslama ushbu

$$\begin{cases} 3x^3 + 4x^2 - 7x - 6 \equiv 0 \pmod{3} \\ 3x^3 + 4x^2 - 7x - 6 \equiv 0 \pmod{5} \end{cases}$$

sistemaga teng kuchli. Bu sistemani soddalashtiramiz:

$$\begin{cases} x^2 - x \equiv 0 \pmod{3} \\ 2x^3 + x^2 + 2x + 1 \equiv 0 \pmod{5} \end{cases}$$

Bu sistemadagi 1-taqqoslamaning yechimlari $x \equiv 0, 1 \pmod{3}$;

Ikkinchisidiki esa $x \equiv -2, 2 \pmod{5}$ lardan iborat, natijada quyidagi 4 ta sistemga ega bo'lamiz:

$$\text{a) } \begin{cases} x \equiv 0 \pmod{3} \\ x \equiv -2 \pmod{5} \end{cases} \qquad \text{b) } \begin{cases} x \equiv 0 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv -2 \pmod{5} \end{cases} \qquad \text{d) } \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \end{cases}$$

$$\text{a) dan } \begin{cases} x = 3t_1 \\ 3t_1 \equiv -2 \pmod{5} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} t_1 \equiv 1 \pmod{5} \\ t_1 = 1 + 5t_2, t_2 \in \mathbb{Z} \end{cases} \rightarrow$$

$$x = 3(1 + 5t_2) = 3 + 15t_2, t_2 \in \mathbb{Z}$$

$$\text{b) dan } \begin{cases} x = 3t_1 \\ 3t_1 \equiv 2 \pmod{5} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 3t_1 \\ t_1 \equiv -1 \pmod{5} \end{cases} \rightarrow$$

$$x = 3(-1 + 5t_2) = -3 + 15t_2, t_2 \in \mathbb{Z}$$

$$\text{c) dan } \begin{cases} x = 1 + 3t_1 \\ 1 + 3t_1 \equiv -2 \pmod{5} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 + 3t_1 \\ 3t_1 \equiv -3 \pmod{5} \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} x = 1 + 3t_1 \\ t_1 = -1 + 5t_2 \end{cases} \rightarrow x = 1 + 3(-1 + 5t_2) = -2 + 15t_2, t_2 \in \mathbb{Z}$$

$$\text{d) dan } \begin{cases} x = 1 + 3t_1 \\ 1 + 3t_1 \equiv 2 \pmod{5} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 + 3t_1 \\ 3t_1 \equiv 1 \pmod{5} \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} x = 1 + 3t_1 \\ t_1 = 2 + 5t_2 \end{cases} \rightarrow x = 1 + 3(2 + 5t_2) = 7 + 15t_2, t_2 \in \mathbb{Z}$$

Shunday qilib berilgan taqqoslama 4 ta yechimi:

$x \equiv 3, -3, -2, 7 \pmod{15}$ bo'ladi.

Javob: $x \equiv 3, -3, -2, 7 \pmod{15}$.

XULOSA

Murakkab modul bo'yicha yuqori darajali taqqoslamalar sonlar nazariyasining muhim va murakkab yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida taqqoslamalar tushunchasining nazariy asoslari, murakkab modulning mohiyati hamda yuqori darajali taqqoslamalarni yechishda qo'llaniladigan Eyler va Ferma teoremlari, shuningdek, Xitoy qoldiqlar teoremasining ahamiyati yoritildi. Mazkur usullar yordamida murakkab ko'rinishdagi taqqoslamalarni bosqichma-bosqich soddalashtirib, yagona yechimga keltirish mumkin. Bu bilimlar nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy sohalarda, xususan, kriptografiya va algoritmlar nazariyasida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I. M. Vinogradov – Sonlar nazariyasi asoslar
2. T. M. Apostol – Introduction to Analytic Number Theory
3. I. Niven, H. Zuckerman – An Introduction to the Theory of Numbers
4. M. G'aniyev – Algebra va sonlar nazariyasi
5. A. Kurosh – Yuqori algebra.